

DAVLAT ADABIYOT MUZEYIDA SAQLANAYOTGAN
XVI-XVII ASRGA OID ADABIY MANBALAR TAVSIFI

Shirinova Nargiza Nuriddin qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va
adabiyoti universitetining 2-kurs doktoranti

Tel:99 837-88-18

Email: shirinovanargiza1605@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11653855>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyida saqlanayotgan XVI-XVII asrga oid noyob manbalar haqida qisqacha ma'lumot berilgan.

Аннотация: В данной статье представлена краткая информация об уникальных источниках XVI и XVII веков, хранящихся в Государственном литературном музее имени Алишера Навои.

Abstract: This article provides brief information about unique sources of the 16th and 17th centuries kept in the State Literary Museum named after Alisher Navoi.

Kalit so'zlar: qo'lyozma, matn, so'g'd tili, toshbosma, matnshunos, nasta'liq, devon, suls, kulliyot, tadqiqot, manbashunos.

Ключевые слова: рукопись, текст, согдийский язык, петроглиф, текстолог, насталик, диван, сулс, куллиет, исследование, источниковед

Key words: manuscript, text, Sogdian language, petroglyph, textologist, nastaliq, divan, suls, kulliyot, research, source scholar.

Bizga ma'lumki, qadim-qadimdan yurtimiz yuksak adabiy bilimga ega daholar o'lkasi hisoblangan. Ota-bobolarimizdan bizga meros bo'lib qolgan juda ko'plab adabiy manbalar bor. Ularni o'rganish va tadqiq etib keng ommaga yetkazish bugungi kundagi dolzarb ilmiy masalalardandir. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan keyin ilgari o'rganish taqiqlangan manbalarni tadqiq etish uchun keng imkoniyat paydo bo'ldi. Ularni ilmiy-tadqiqot doirasiga kiritib, olingan natijalarni keng jamoatchilikka taqdim etish adabiyot ilmining, xususan, manbashunoslik va matnshunoslikning ustuvor vazifalaridan biridir. Ayni paytda, bu adabiyotimiz tarixida mavjud bo'lib kelayotgan muayyan kemtiklikni to'ldirishi ham shubhasizdir. Zero, adabiy-tarixiy manbalarni o'rganish boy o'tmishimizning bizga noma'lum sahifalarini ochishda, adabiy matn va talqindagi xatolarni tuzatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Birinchi prezidentimiz I.A.Karimov ta'kidlaganidek, "Beshafqat davr sinovlaridan omon qolgan eng qadimgi toshyozuvlar, bitiklardan tortib, bugun kutubxonalarimiz

xazinasida saqlanayotgan 20 mingdan ortiq qo'lyozma asarlar bizning beqiyos ma'naviy boyligimiz, iftixorimizdir... Ota-bobolarimizning asrlar davomida to'plagan hayotiy tajribalari, diniy-axloqiy, ilmiy qarashlarini o'zida mujassam etgan bu nodir qo'lyozmalarni jiddiy o'rganish davri keldi."¹ Endilikda madaniy an'analarni tiklash, dunyo sivilizatsiyasiga katta hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimizning ulkan merosiga murojaat qilish kuchaymoqda.

Qo'lyozma manbalar bilan ishlovchi manbashunos va matnshunos oldida qo'lyozma manbani o'rganish bilan bog'liq bir qancha qiyinchilik turadi. Ulardan biri yozuv murakkabligidir. O'rta va Markaziy Osiyo xalqlarining o'tmishdan qolgan yozma manbalari turli alifbolarda bitilgan bo'lib, o'sha chog'larda ishlatilgan yozuvlarning ko'pi hozir unutilgan. Tadqiqotchi o'sha yozuvni bilmay turib, asar ustida izlanish olib borolmaydi.

Demak, manbashunos birinchi galda, eski yozuvlarni o'qiy olmog'i va matnni ilmiy transkripsiyaga o'gira olmog'i lozim. Boshqa bir qiyinchilik, yozma manbaning tilini tushuna ola bilishdir. Markaziy Osiyo xalqlari tomonidan yaratilgan yozma manbalar turli tillarda: Islom davrida yaratilgan eski turkiy til, arabiy va forsiyda. Yodgorlik orasida hatto sug'd, qadimgi xorazmiy singari o'lik tillarda yaratilgan asarlar ham bor. Bundan tashqari, yodgorlik turkiy tilda bo'lsa-da uning yaratilgan davri bilan oramizni uzoq muddat ajratib turadi. O'tgan davrdagi til ham o'zgarib ketgan. Mutaxassis yozma yodgorlikni tadqiq etishi uchun uning tilini ham bilishi zarur. Anglashiladiki, mutaxassis asar bitilgan yozuvni o'qiy olsa, shuningdek, uning tilini yaxshi bilsagina matn bo'yicha tadqiqot olib borishi mumkin.

Shunday ekan, adabiy merosimizni o'rganish va bir joyga yig'ish bugungi kunning asosiy talab va ehtiyojlaridandir. Bugungi kunda ajdodlarimizdan qolgan noyob manbalar yurtimizda joylashgan turli qo'lyozma fondlarida, kutubxonalarda saqlanmoqda. Shunday fondlardan biri Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyidir. U O'zbekiston shoir va yozuvchilarining boy qo'lyozma merosi saqlanadigan fondlariga ega bo'lgan Respublikaning yirik ilmiy-tadqiqot va ma'rifat markazi hisoblanadi. Bu muzey o'zining matnshunoslik va manbashunoslik sohasidagi ilmiy salohiyati bilan mamlakatimizda yetakchi ilmiy muassasa sifatida ma'lum. Bu muzeyda qo'lyozma manbalarni yig'ish uchun arxeologik ekspeditsiyalar tashkil etilgan va aholidan qo'lyozma va toshbosma kitoblarni sotib olish ishlari yo'lga qo'yilgan. Natijada 1978-yilga kelib muzey fondida 10.000 ga yaqin qo'lyozma va toshbosma asarlar aholidan sotib olingan. Bu ishga filologiya fanlari doktori,

¹ Каримов.И.А. Янгича фикрлаш ва ишлаш-давр талаби.-Т.: Ўзбекистон,1997.-Б. 111-112 б

professor H.S.Sulaymonov boshchilik qildi. Keyinchalik bu ishlarni Saidbek Hasanov davom ettirdi. U to'plangan qo'lyozma manbalarga qayta ishlov berish ishlarini ham yo'lga qo'ydi. Bu ish uchun maxsus olimlar guruhlari tuzildi. Ularning sa'y-harakatlari bilan bu fond 2000 ga yaqin qo'lyozma va toshbosma kitoblar bilan boyidi. Bu noyob manbalar ichida Sa'diy Sheroziyning 1636-yili ko'chirilgan kulliyoti, Abdurahmon Jomiyning "Tuhfatul ahror" qo'lyozmasining 1578-yili ko'chirilgan nusxasi, Nizomiy Ganjaviyning XVI asrga oid "Maxzan ul-asror"i, Xusrav Dehlaviyning 1575-yilda ko'chirilgan "Xamsa"si, Fig'oniy, Nozim Xiraviy, Abdullo Hotifiy, Husayn al-Koshifiy, Temurshoh Afg'oniy va boshqa shoir va yozuvchilari qo'lyozma asarlarining qadimiy nusxalari ham mavjuddir. Qo'lyozma va toshbosma asarlar orasida salmog'i jihatidan tabiiyki, Hazrat Navoiy asarlari nusxalari yetakchilik qiladi. Qo'lyozmalari 67 ta, toshbosma va foto nusxalar 72 tani tashkil qiladi. Alisher Navoiyning boy va serqirra ijodiy merosini har tomonlama chuqur o'rganish, va uning o'lmas asarlarini yurtimizda va xorijiy mamlakatlarda keng targ'ib qilish hamda xotirasini abadiylashtirish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda².

Adabiyotga oid qo'lyozmalar muzey xazinasining katta bir qismini tashkil qiladi. Bu yerda o'zbek va fors-tojik adabiyotining mashhur namoyondalari bilan bir qatorda hali o'rganilmagan yoki kam o'rganilgan asarlarning qo'lyozmalari ham bor. Bular jumlasiga Mavlono Xoja Qozi Rizoiy Payvandiyning "Qush tili" asari, Nosir Xo'janing "Layli va Majnun" dostoni, Xojazoda Ahmad Hilmiyning naqshbandiya tariqatiga oid "Hadiqat ul-avliyo", Shohidiyning mavlaviylik tariqatiga bag'ishlangan "Gulshani tavhid", Sulton Muhammad Balxiyning "Majma' ul-g'aroyib" asarlari qo'lyozma nusxalarini kiritish mumkin.³ Bu noyob manbalarni o'rganish va butun xalqni ular haqidagi qimmatli ma'lumotlardan xabardor qilish bugungi kundagi matnshunos va manbashunos tadqiqotchilarning muhim vazifalaridandir. Biz ushbu maqolada Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyida saqlanayotgan manbalar, xususan, XVI-XVII asrga oid qo'lyozma manbalar haqida to'xtalib o'tmoqchimiz.

Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyida saqlanayotgan XVI-XVII asrga oid turkiy qo'lyozmalar

T\r	Muallifi	Asar nomi	Asr	Inventar raqami	Tili
------------	-----------------	------------------	------------	------------------------	-------------

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 19-октябрдаги ПҚ-4865-сон қарори. Буюк шоир ва мутафаккир Алишер Навоий таваллудининг 580 йиллигини кенг нишонлаш тўғрисида.

³ Ҳасанова Ш. Алишер Навоий номидаги Давлат адабиёт музейининг қўлёзмалар каталоги. -Т.: Фирдавс-Шоҳ,2022.-Б. 4-6.

1.	Alisher Navoiy	G'aroyib us-sig'ar	1528-yil	26	Turkiy
2.	Alisher Navoiy	G'aroyib us-sig'ar	XVI asr	665	Turkiy
3.	Alisher Navoiy	Navoiy devoni (Terma devon)	1529-yil	98	Turkiy
4.	Alisher Navoiy	Navoiy devoni (Terma devon)	XVI asr	18	Turkiy
5.	Alisher Navoiy	Nazm ul-javohir	XVI asr boshi	8/II	Turkiy
6.	Alisher Navoiy	Nazm ul-javohir	XVI asr	10	Turkiy
7.	Bobo Fig'oniy	Devon	XVI asr	41	Turkiy
8.	Mashrab	Mashrab devoni.	XVII asr	431/XXIII	Turkiy
9.	Zahiriddin Muhammad Bobur	Mubayyin	1522-yil	103	Turkiy

Endi ba'zi turkiy qo'lyozmalarining ilmiy tavsifiga to'xtalamiz o'tamiz.

1. Navoiy devoni (Terma devon)⁴: XVI asrdagi kitobat san'atining eng yaxshi namunalaridan biridir. Sarg'ish rangli, nafis, ipakdan yasalgan Samarqand qog'ozidan foydalanilgan. She'rlar qora siyohda, mayda nozik nasta'liq xatida ko'chirilgan. Sarlavhalar Suls xatida yozilgan bo'lib, havorang va oltin suvi yuritilgan siyohda ko'chirilgan. Matn 2 ustunda 25 qatordan joylashtirilgan hamda oltin suvli chiziqlar bilan o'ralgan.

Muallifi: Alisher Navoiy.

Kotibi: Pir Muhammad ibn Shayx Tohir Tabriziy.

Muqovasi: teridan ishlangan, bezakli.

Hajmi: 167 varaq

O'lchami: 15,5x24,5 sm

2. Nazm ul-javohir⁵: Navvotrang, ipakdan yasalgan Hirot qog'oziga juda chiroyli nozik Hirot nasta'liq xatida yozilgan. Matn qora siyohda,

⁴ Navoiy devoni (Terma devon). Inv:98

⁵ Nazm ul-javohir. Inv:8/II

sarlavhalar, she'riy parchalar va arab tilidagi hadislar qizil rang bilan yozilgan. Manba nasr va nazmdan tashkil topgan bo'lib, nasriy matn har sahifaga 15 satrdan, nazm ham 15 misradan 2 ustun shaklida yozilgan bo'lib, zarhal jadvalga olingan. Har asarning boshlanishida mahorat bilan ishlangan lavhlar bor. Unda oltin suvi va turli ranglardan foydalanilgan.

Muallifi:

Alisher

Navoiy.

Hajmi: 33 varaq

O'lchami: 11x19 sm

3. Mubayyin⁶: Matn qalin, sarg'ish rangli Sharq qog'oziga bitilgan. Chiroyli nasta'liq xatida dona-dona qilib yozilgan. Matn qora siyohda, sarlavhalari esa qizil siyohda yozilgan bo'lib, oltin suvi ham yuritilgan. Matn she'riy yo'lda 2 ustun shaklida yozilgan bo'lib, ayrim joylari jadvalga ham olingan. Qo'lyozmaning ba'zi varaqlari qayta tiklangan. Boshqalari esa ancha titilib ketgan.

Muallifi: Zahiriddin Muhammad Bobur.

Hajmi: 147 varaq

O'lchami: 13x18 sm

4. Devon⁷: Matn qaymoqrang qog'ozga chiroyli nasta'liq xatida ko'chirilgan. Ushbu devonda alifbo tartibiga rioya qilinmagan. Qo'lyozma she'r mazmuniga oid miniatyura va juda chiroyli bezalgan lavh bilan boshlanadi. Matn zarhal chiziqli jadvalga olingan.

Muallifi: Bobo Fig'oniy

Hajmi: 21 varaq

O'lchami: 11x20 sm

Davlat Adabiyot muzeyida saqlanayotgan XVI-XVII asrga oid fors-tojik tilidagi qo'lyozmalar

T\r	Muallifi	Asar nomi	Asr	Inventar raqami	Tili
1.	Nizomiy Ganjaviy	Maxzan ul-asror	XVI	46	Fors-tojik
2.	Noma'lum	Sharhi "Mahzan ul-asror"	XVII	39	Fors-tojik
3.	Nizomiy Ganjaviy	Iskandarnoma	1590-yil	52/II	Fors-tojik

⁶ Mubayyin. Inv:103

⁷ Devon. Inv:41

SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY

International scientific-online conference

4.	Shayx Muslihiddin Sa'diy Sheroziy	Kulliyoti Sa'diy	1638- yil	1	Fors-tojik
5.	Shayx Muslihiddin Sa'diy Sheroziy	"Bo'ston"i Sa'diy	1616- yil	238	Fors-tojik
6.	Amir Xisrav Dehlaviy	"Devon"i Amir Xisrav Dehlaviy	XVII	54	Fors-tojik
7.	Amir Sayyid Ali bin Shahobiddin bin Muhammad al-Hamadoni	Zahirat ul- muluk	XVI	82	Fors-tojik
8.	Shamsiddin Muhammad Hofiz Sheroziy	Devoni Hofiz	XVI	7/II	Fors-tojik
9.	Muallifi noma'lum	Muqaddima	XVI	7/I	Fors-tojik
10.	Mir Og'o Malik ibn Jamoliddin Feruz Ko'hiy Shohiy Sabzavoriy	Shohiy devoni	1659- yil	50	Fors-tojik
11.	Kamol Xo'jandiy	Devoni Kamol Xo'jandiy	1603- yil	20	Fors-tojik
12.	Jomiy	Devoni Jomiy "Fotihat ush- shabob"	XVI	101	Fors-tojik
13.	Abdurahmon Jomiy	Haft avrang	XVII	24	Fors-tojik
14.	Abdurahmon Jomiy	"Silsilat uz- zahab"i Jomiy	XVII	67	Fors-tojik
15.	Abdurahmon Jomiy	Yusuf va Zulayho	1681- yil	409/I	Fors-tojik
16.	Abdurahmon Jomiy	Tuhfat ul-ahror	1578- yil	3	Fors-tojik
17.	Nuriddin Abdurahmon	Risolayi Muammoyi	XVI	38/II	Fors-tojik

SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY

International scientific-online conference

	Jomiy	Mutavassat			
18.	Husayn Voiz al-Koshifiy	Suhayl nurlari	1522-yil	203	Fors-tojik
19.	Husayn Voiz Koshifiy	“Javohir ut-tafsir tuhfatun lil-amir”	XVI	657	Fors-tojik
20	Ali Safiy bin Husayn Voiz al-Koshifiy	Rashahot aynul hayot	1503-yil	33/III	Fors-tojik
21.	Ali Safiy bin Husayn Voiz al-Koshifiy	Rashohat aynul hayot	1589-yil	694	Fors-tojik
22.	Fig'oniy	Devoni Fig'oniy	XVI	41	Fors-tojik
23	Husayn bin Sayfuddin Ali	Kitobi muammo	1555-56-yillarda	40	Fors-tojik
24.	So'fi Olloyor	Maslak ul-muttaqiyn	XVII	520	Fors
25.	Tug'ro	Bahor madhiyasi	XVII asrga oid	409/VI	Fors-tojik
26.	Tug'ro	Mullo Tug'roning Jannat bog'i tavsifi	XVII asrga oid	409/IX	Fors-tojik
27.	Shaydo	Devoni Shaydo	XVII asrga oid	376	Fors-tojik
28.	Hofiz, Qosim Devona, Soyib	She'rlar (G'azallaridan iborat)	XVII	237/II	Fors-tojik
29.	Nizomiy, Jomiy, Xisrav, Umidiy, Sa'diy, Hotifiy	Bayoz	XVI-XVII asr	29	Fors-tojik
30.	Davlatshoh bin Alouddavla Baxtishoh al-	Tazkirat ush-shuaro	XVI-XVII	104	Fors-tojik

	G'oziy as-Samarqandiy		asr		
31.	Husayn bin Muhammad al-Husayniy	Kitobi muammo	1587-y	38/I	Fors-tojik
32	Abdulloh Ansoriy	Risolayi Shayx Abdulla Ansoriy	XVII	121/VI	Fors-tojik
33.	Noma'lum	Samarqand va Iroq bo'ylab sayohat	XVII	121/V	Fors-tojik
34	Muhammad Iysorat-Tabriziy	Mehr va Mushtariy	1591-yil	55	Fors-tojik
35	Shamsiddin Muhammad Hofiz Sheroziy	Devoni Hofiz	XVI-XVII	381/VI	Fors-tojik
36	Jomiy	"Nafohat ul-uns"i Jomiy	1541-yil	31	Fors-tojik

Endi ushbu fors-tojik tilidagi qo'lyozmalarning ba'zilari haqida biroz to'xtalib o'tamiz.

1. Iskandarnoma⁸: bu asar Nizomiy "Xamsa"ning oxirgi dostonidir. Asar 2 qismdan iborat: birinchisi "Sharafnoma", ikkinchisi "Xiradnoma" deb nomlangan. Ushbu qo'lyozma novvotrang Hirot qog'oziga chiroyli nasta'liq xatida ko'chirilgan. Matnlar qora siyoh bilan sarlavhalar esa qizil siyohda yozilgan. Matn har sahifaga 4 ustun shaklida joylashtirilgan bo'lib, havorang va zarhal chiziqlar bilan o'ralgan. Har ustun bir-biridan ajratilgan. Poygirlari hamma sahifada mavjud. Markazida va burchaklarida zarhal naqshlari bor.

Muallifi: Nizomiy Ganjaviy

Kotibi: Qutbiddin Muhammad

Muqovasi: qora kartondan ishlangan bo'lib, havorang ipak matodan jild qilingan

Hajmi: 77 varaq

O'lchami: 16x24 sm

⁸ Inv: 52/II

2. Kulliyoti Sa'diy⁹: ushbu qo'lyozma chiroyli, mayda nasta'liq xati bilan sahifalarga qiyalatib 1 ustun shaklida bitilgan bo'lib, zarhal va ko'k rangli jadval bilan o'ralgan. Qora va qizil siyohdan foydalanilgan. Arabcha sonlar bilan raqamlangan. Bu qo'lyozmaga muallifning quyidagi asarlari ketma-ketlikda kiritilgan: "Debocha", "Guliston", "Bo'ston", "Qasoidi forsiy", "Al-tarji", "Kitobi tayyibot", "Kitob ul-marosiy", "Kitob ul-mullaot", "Kitobi badoyi", "Kitobi xavotim", "Kitobi g'azaliyoti qadim", "Sohibati Shayx Sa'diy", "Kitobi muzohikot", "Hazliyot". Qo'lyozmadagi yirik asarlarning boshlanishida oltin suvi, qora va ko'k ranglar bilan asar nomlari o'rtasida bitilgan juda chiroyli lavhlar bor. Har asar boshlangan birinchi sahifa zarhal va turli ranglar bilan chizilgan bezaklarga ega. Boshi va oxirida bir necha bo'sh varaqlar bor.

Muallifi: Shayx Muslihiddin Sa'diy Sheroziy

Kotibi: Abdul Muznab Sa'id bin Ahmad.

Muqovasi: qizil rangli charmdan tayyorlangan bo'lib, oltindan o'yib ishlangan naqshlari bor.

Hajmi: 443 varaq

O'lchami: 16x26,5 sm

3. "Devon"i Amir Xusrav Dehlaviy¹⁰: Qalin Samarqand qog'ozidan foydalanilgan. Juda go'zal mayda nasta'liq xatida yozilgan. Matn qizil siyoh bilan 2 qator qilib yozilib, och ko'k va zarhal rangli qizil chiziqlar bilan o'ralgan. So'nggi sahifadagi matn o'chib ketgan. Ushbu qo'lyozma turli xil hajmdagi she'rlardan tashkil topgan. Ayrim to'rtliklar "latifa", "alhijo" (satira) deb nomlangan.

Muallifi: Amir Xusrav Dehlaviy

Muqovasi: qalin kartondan ishlangan bo'lib, ustida matodan jild qilingan

Hajmi: 165 varaq

O'lchami: 24,5x14,5 sm

4. Zahirat ul-muluk¹¹: Matn novvotrang Sharq qog'oziga juda go'zal nasta'liq xati bilan yozilgan. Matnlarni yozishda qora siyohdan ayrim o'rinlarda esa qizil siyohdan foydalanilgan. Atrofi zarhal va ko'k rangli chiziqlar bilan o'ralgan. Asar juda chiroyli ishlangan unvon bilan bezatilgan bo'lib, kirish va 10 bobdan iborat. Asarda muallifning nomi to'liq ko'rsatilmagan.

Muallifi: Amir Sayyid Ali bin Shahobiddin bin Muhammad al-Hamadoniy.

Kotibi: Kamol al-Farg'oniy.

Muqovasi: oltin suvi yuritilgan naqshli, to'q ko'k rangli charmdan ishlangan.

⁹ Inv:1

¹⁰ Inv:54

¹¹ Inv:82

Hajmi: 207 varaq

O'lchami: 13x21 sm

Xulosa o'rnida shuni aytish kerak-ki, bu manbalarni tadqiq qilish va ularni ilm ahllariga yetkazishda matnshunos-tadqiqotchilardan juda katta bilim va sinchkovlik talab qilinadi. Bu manbalar zamirida hali o'rganilmagan bilimlar yashiringan. Bu manbalar oradan ancha vaqt o'tgan bo'lsa-da o'z davri tarixi, badiiyati haqida bizni xabardor qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Каримов.И.А. Янгича фикрлаш ва ишлаш-давр талаби.-Т.: Ўзбекистон,1997
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 19-октябрдаги ПҚ-4865-сон қарори.
3. Ҳасанова Ш. Алишер Навоий номидаги Давлат адабиёт музейининг қўлёзмалар каталоги .-Т.: Фирдавс-Шоҳ,2022.
4. O'zbekiston FA Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyi qo'lyozma asarlar fondi: Inv. №98
5. O'zbekiston FA Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyi qo'lyozma asarlar fondi: Inv:8/II
6. O'zbekiston FA Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyi qo'lyozma asarlar fondi: Inv:103
7. O'zbekiston FA Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyi qo'lyozma asarlar fondi: Inv:41
8. O'zbekiston FA Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyi qo'lyozma asarlar fondi: Inv: 52/II
9. O'zbekiston FA Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyi qo'lyozma asarlar fondi: Inv:1
10. O'zbekiston FA Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyi qo'lyozma asarlar fondi: Inv:54
11. O'zbekiston FA Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyi qo'lyozma asarlar fondi: Inv:82